

До питання відмежування церковного та канонічного права

Останнім часом вітчизняні юристи звертають увагу на діяльність Української Православної церкви, а отже і до її нормотворчості, що спричиняє зростання кількості спроб інтегрувати церковне право у сферу сучасної юридичної науки. Перші дослідження церковного права у рамках юридичної науки розпочались з 2-ої пол. XVIII ст. До означеного часу ґрунтовний аналіз церковного права як правового явища не проводився. До другої половини XIX ст. церковне право в Україні розглядалось як невід'ємна складова канонічного права Російської імперії, і розвивалось воно в одному напрямку – історико-богословському. Як наслідок, вивчення та викладання церковного права протягом довгого часу відбувалось у рамках історичної та богословської науки, а не юридичної. На початку XX ст. канонічне право було віднесено до сфери юридичних дисциплін, хоча й зберігалось його викладання у духовно освітніх установах. Це пояснюється відсутністю серед дослідників канонічного і церковного права професійних юристів-практиків, які займалися дослідженням юридичних аспектів канонічного та церковного права, як системи норм, які регулюють особливу сферу соціальних відносин.

Юристи минулого століття вважали церковне право складовою канонічного, а тому наводили узагальнююче, єдине для обох визначення: в об'єктивному розумінні, як сукупність усіх норм або законів, за допомогою яких відбувається регулювання життя та відносин церкви, як самостійної суспільної організації; у суб'єктивному розумінні - сукупність різноманітних прав та обов'язків, що належать суб'єктам церковних відносин [1, 27]. Таке з'ясування змісту канонічного права з позиції позитивно-нормативного аспекту не відповідає сучасним тенденціям розвитку теорії права: перехід від застарілого позитивістського праворозуміння до природного, соціологічного, а останнім часом, і до комунікативного та інтегративного праворозуміння. Адже такий підхід не може в повному обсязі розкрити зміст як канонічного так і церковного права, бо право розглядається невід'ємно від держави, залишаючи поза рамками не тільки звичаєве право суспільства, а й церковне право, пояснюючи це тим, що канонічне і церковне право знаходяться на додержавному, патріархальному етапі розвитку цивілізації. Нові підходи відкривають можливість повному розглянути таке соціально-правове явище як церковне право. При цьому, означений актуальний аспект досліджуваного питання вимагає ширшого визначення з позицій сучасних теорій праворозуміння значення та місця релігійних норм (канонів) у механізмі правового регулювання суспільних відносин, і є предметом окремого науково-правового пізнання. Зупинимо увагу на теоретико-правових аспектах відмежування категорій “канонічне” та “церковне” право. Тривалий час поруч з назвою “канонічне” право, яке визначали як систему релігійних норм, що регламентують особливу сферу соціальних відносин віруючих та священнослужителів, взаємовідносини церкви та держави, використовували й іншу назву – “церковне” право. Відповідно питання про тотожність цих визначень вирішується неоднозначно. У західній юридичній літературі прийнято розрізняти

церковне та канонічне право як два різних поняття. Російський каноніст О. Павлов дотримується протилежної думки, ототожнюючи канонічне та церковне право [2, 37]. На думку М. Суворова, розмежування канонічного та церковного права загалом можливе для Православної Церкви. При цьому він посилається на ту обставину, що церковні відносини як в автокефальних церквах Східного Православ'я, так і на Заході, тільки частково визначаються нормами канонічного права, загалом же у механізмі соціально-правового регулювання релігійних відносин використовуються норми, як церковної, так і державної нормотворчості [3, 5]. У свою чергу В. Ципін підтримує точку зору М. Суворова лише у тому, що за нормативно-правовим призначенням та юридичною силою державний законодавчий матеріал має переваги перед релігійними нормами канонічних зводів. І в цьому значенні канонічне право розглядається як частина усієї сукупності церковно-правових актів, а канони утворюють основу та підґрунтя церковному праву, і для церковної нормотворчості, вони є незаперечним авторитетом та критерієм [4, 23].

Деякі зарубіжні вчені, С. Муромцев, Р. Халфіна, Д. Керімов, М. Варьяс, для з'ясування змісту та особливостей церковного права при відмежуванні його від канонічного визначають за необхідне вивчити додаткові соціальні зв'язки, які за своєю суттю є правовими, не залежно від того, регулюються вони нормами права чи ні. Наголошуючи при цьому, що церковне право з'являється у суспільстві з метою врегулювання та впорядкування певних суспільних релігійних відносин, які виникають у релігійній організації – Церкві, та за допомогою специфічних норм, що стосуються окремих релігійних сторін життя суспільства, які наділені ознаками соціально-правових регуляторів. Відповідно, церковне право можна розглядати як нормативно-правову систему соціально-правового регулювання.

За сучасним розумінням канонічне право – є діюча корпоративна правова система, що регулює конкретні реально існуючі відносини людей в середині будь-якої релігійної спільноти чи церкви, тому воно має більш ширше значення для праворозуміння, ніж його історичне та богословське розуміння. [5, 41]. Розглядаючи зовнішнє життя церкви як корпоративної спільноти, з'ясовується існування відповідного порядку, узгодженого з її внутрішньою суттю та призначенням. З таким порядком церква вступає у правові відносини, але, як зазначив О. Павлов, подвійним чином: з однієї сторони як носій свого власного права, тобто тих релігійних норм, які мають своїм підґрунтям сутність церкви, та визначаються її внутрішніми правовідносинами; з іншої – як суспільна організація, яка існує поруч з іншими громадськими об'єднаннями, союзами, політичними та релігійними організаціями, а отже вимушена вступати у різні правовідносини [2, 51]. Це свідчить про існування юридичного нормування як внутрішніх церковних відносин, так і зовнішніх. Відповідно, канонічне право включає у себе безпосереднє відображення правових основ християнської релігії, а релігійні рішення, у свого чергу, набувають правової форми.

Канонічному та церковному праву, як системам норм у об'єктивному розумінні, властиві наступні ознаки: нормативність, внутрішнє та зовнішнє вираження, системність, функціональність, механізм забезпечення дотримання норм. З означеної сукупності ознак властивих як канонічному, так і церковному праву, зупинимо увагу на категорії “примус”, як критерії їх відмежування. Примус властивий як канонічному, так і церковному праву. У своє чергу примус як механізм захисту норми права має значні

особливості у структурі церковної норми, а саме у санкції церковного припису. Справа в тому, що відносини між членами церкви регулюються не тільки внутрішніми мотивами людей і моральними заповідями, але й загальнообов'язковими нормами, порушення яких тягне за собою застосування санкцій, саме санкцій, хоча і особливого характеру, які не співпадають з санкціями, що передбачені правом держави. Суттєвою особливістю церковних санкцій є те, що навіть тяжкі з них застосовуються не тільки заради підтримання церковного порядку, а, переважно, для духовної користі порушника церковних приписів. Наступними особливими критеріями відмежування канонічного та церковного права є зміст канонів, оскільки вони є першоосновою усієї церковної нормотворчості. Крім того відмежування Божого (*divinum*) або природного (*naturale*) закону за вказаним першоджерелом, що є основою природного закону, допоможе також відмежувати канонічне право від церковного та, відповідно, релігійно-догматичні норми від правових. У свою чергу, означений підхід потребує окремого подальшого теоретико-правового дослідження канону, як різновиду релігійних норм.

Відповідно до вказаного критерію, канонічне право (*jus canonicum*) визначається як та частина права церкви, яка є “першоосновою та критерієм її позитивного права”, іншими словами, - охоплює усі канонічні настанови та приписи, позначені у першоджерелах, у тому числі у джерелах, де церква об'єктивно виступає в ролі суб'єкта тлумачення норм *jus divinum*. За змістом, канони носять не правовий, а чисто релігійно-догматичний характер, тобто вони містять постулати християнського віровчення, які поєднані у систему, яка й складає саме канонічне право. За цим критерієм до церковного права (*jus ecclesiasticum*) необхідно віднести усі церковно-правові норми, що визначені в нормативних актах церкви і в державних нормативно-правових актах зі справ церкви, які засновані на приписах канонічного права. Іншими словами, церковне право – це право, яке має своїм предметом регулювання церковно-правових відносин в державі, які є результатом діяльності не тільки церкви, але й держави, як владної організації, що визначає правовий статус церковних організацій, з врахуванням особливостей розвитку держави до моменту відокремлення церкви від держави та втрати церковним правом своєї юридичної актуальності.

Розглядаючи канонічне та церковне право у співвідношенні, отримаємо наступне: з однієї сторони, канонічне право, у буквальному розумінні є значно меншою частиною за обсягом права церкви, порівняно з церковним, що охоплює усю церковну нормотворчість; з іншої – канонічне право є більш містким поняттям відносно церковного, поширюючись за межі церковної нормотворчості, яка є його невід'ємною частиною, інструментом, виразу принципів та приписів канонів, для виконання основного призначення, завдань та функцій церкви. На думку професора В. Певцова, церковне право вивчає зміст церковних нормативних актів у їх основі та в історичному розвитку, викладає їх у систематизованому порядку та взаємозв'язку, відображає відповідність діючих релігійних приписів цілям та особливим ознакам церкви, основним сталим релігійним приписам, догмам та зв'язкам церкви, а також – їх практичного застосування [1, 31].

Отже, церковне право – це сукупність релігійних та юридичних норм, які визначені у нормативно-правових актах церкви (частково заснованих на приписах канонічного права) та державних законодавчих актах з питань державно-церковних відносин та церковних справ, якими регулюються структура і діяльність

християнських церков, внутрішньоцерковні відносини (майнові права церкви, її адміністративні, судові та фінансові повноваження, ведення церквою актів цивільного стану тощо), взаємовідносини церкви з державою, права та обов'язки духовництва. Канонічне право – це сукупність релігійних правових норм, встановлених рішенням Вселенських Соборів та закріплених у *Corpus juris canonici*, канони (приписи) яких містили в собі не тільки релігійно-правове правило поведінки духовництва та віруючих, їх права та обов'язки, а й релігійно-ідеологічні настанови, догми віри та охоплювали регулювання як церковних, так і позацерковних (світських) суспільних відносин.

Означена позиція, на наш погляд, дозволяє усунути невизначеність у застосуванні термінів “канонічне” та “церковне” право, а також встановити єдине розуміння цих категорій, чітке відмежування релігійно-догматичних норм від церковно-правових та правильне використання вказаних термінів у процесі вивчення права як державного, так і церковного в рамках юридичної науки; відмежувати правові норми, що використовуються при регулюванні церковно-правових відносин від релігійно-догматичних норм; побудувати структуру та визначити функції, притаманні канонічному та церковному праву; визначити співвідношення канонів та церковно-правових норм у взаємодії з нормами державного та цивільного права; визначити місце канонічного та церковного права як особливих корпоративно-нормативних систем в українському праві, а також з'ясувати роль соціально-правових регуляторів, зокрема, релігійних норм, у механізмі релігійно-правового регулювання міжцерковних та державно церковних відносин, а також відносин між суб'єктами вірування у церкві.

Примітки

1. Певцов В.Г. Лекции по церковному праву. – СПб., 1914. – 284 с.
2. Павлов А.С. Курс церковного права. – СПб., 2002. – 314 с.
3. Суворов Н.С. Учебник церковного права. – М., 2004. – 504 с.
4. Цыпин В.А. Курс церковного права. – М., 1994. – 440 с.
5. Варьяс М.Ю. Церковное право как корпоративная правовая система: опыт теоретико-правового исследования. // Правоведение. – № 6. – 1995.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Паліноді” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі XIX – XX століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці XIX – на поч. XX ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. XX століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід XIX ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006